

GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

29-30 MAY, 2026

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
AGRAR QO‘SHMA FAKULTETI**

“SCIENCE AND INNOVATION” XALQARO ILMIY JURNALI

**“GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ
XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB
MASALALARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-
AMALIY KONFERENSIYASI**

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2026-yil 29-30-may

1-qism

**COLLECTION OF MATERIALS
OF THE REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE “CURRENT ISSUES OF AGRICULTURAL
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBAL CLIMATE
CHANGE”**

May 29-30, 2026

Part 1

Toshkent – 2026

GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA MIRZACHO‘L VOHASIDAGI SUG‘ORILADIGAN BO‘Z-O‘TLOQI TUPROQLARINING GEOKIMYOSI VA ALYUMOSILIKATLI-FERRUGINOZ (Al-Fe) PROVINSIYASI XUSUSIYATLARI

Parpiyev G‘ofurjon Tohirovich¹, Obloqulov Muzaffar Rahmonqul o‘g‘li²

¹Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi bo‘lim boshlig‘i, b.f.d., katta ilmiy xodim, <https://orcid.org/0000-0001-9876-5535>,

²Guliston davlat universiteti o‘qituvchisi, <https://orcid.org/0009-0001-0781-5275>

Annotatsiya. Mazkur maqolada global iqlim o‘zgarishi sharoitida Mirzacho‘l vohasining sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlarining geokimyoviy xususiyatlari Boyovut va Mirzaobod tumanlari misolida o‘rganildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Fe, Al, Ca, Mg, Na, Zn, Cu, Ni, Pb, La, Ce, Th va U elementlarining konsentratsiya klarklari asosida bir qator geokimyoviy provinsiyalar ajratildi. Hududda alyumosilikat-ferruginoz, karbonat-kalsiyli-magniyli, natriyli-borli, polimetall, nodir yer elementlari va radiogeokimyoviy provinsiyalar ustunligi aniqlandi. Iqlim isishi natijasida sho‘rlanish, karbonatlarning to‘planishi va mikroelementlar migratsiyasining kuchayishi kuzatildi. Olingan natijalar sug‘oriladigan tuproqlarning agroekologik holatini baholash va moslashuvchan qishloq xo‘jaligi tizimlarini ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Mirzacho‘l, geokimyoviy provinsiya, konsentratsiya klarki, iqlim o‘zgarishi, mikroelementlar.

Аннотация. В статье рассмотрены геохимические особенности орошаемых лугово-сероземных почв Мирзачульской равнины (Баяутский и Мирзаабадский районы) в условиях глобального изменения климата. На основе концентрационных кларков элементов Fe, Al, Ca, Mg, Na, Zn, Cu, Ni, Pb, La, Ce, Th и U выделены алюмосиликатно-железистая, карбонатно-кальциево-магниева, натриево-борная, полиметаллическая, редкоземельная и радиогеохимическая провинции. Установлено усиление процессов засоления, накопления карбонатов и миграции микроэлементов под влиянием повышения температуры и испаряемости. Результаты имеют важное значение для оценки экологического состояния почв и разработки адаптивных агротехнологий.

Ключевые слова: Мирзачуль, геохимические провинции, концентрационный кларк, изменение климата, микроэлементы.

Abstract. This article presents a geochemical assessment of irrigated meadow-serozem soils of the Mirzachel region (Bayaut and Mirzaabad districts) under conditions of global climate change. Based on concentration clark coefficients of Fe, Al, Ca, Mg, Na, Zn, Cu, Ni, Pb, La, Ce, Th and U, several geochemical provinces were identified, including aluminosilicate-ferruginous, carbonate-calcium-magnesium, sodium-boron, polymetallic, rare-earth element, and radiogeochemical provinces. Climate warming was found to intensify salinization, carbonate accumulation, and trace element migration processes. The results are important for assessing soil ecological status and developing adaptive agricultural systems.

Keywords: Mirzachel, geochemical provinces, concentration clark, climate change, trace elements.

Kirish. Global iqlim o‘zgarishi sharoitida qishloq xo‘jaligi yer resurslaridan barqaror foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash va meliorativ holatini yaxshilash dunyo miqyosida dolzarb ekologik va agrar muammolardan biri hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti [8] ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha yer resurslarining qariyb 33% qismi turli darajada degradatsiyaga uchragan bo‘lib, bu jarayonning asosiy omillari sifatida sho‘rlanish, eroziya, organik modda kamayishi hamda iqlim o‘zgarishi ta‘siri qayd etilgan [8].

Mirzacho‘l vohasi kabi intensiv sug‘orishga asoslangan hududlarda iqlim isishi, bug‘lanishning ortishi va suv resurslari tanqisligi natijasida tuproqlarda sho‘rlanish va ishqorlanish jarayonlari kuchayib bormoqda. Ushbu sharoitda kimyoviy elementlarning migratsiyasi, ularning vertikal va lateral taqsimlanishi hamda geokimyoviy provinsiyalar shakllanishi tuproq ekologik holatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Mirzacho‘l vohasining Boyovut va Mirzaobod tumanlarida tarqalgan sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlar murakkab geokimyoviy tizim sifatida shakllanib, ularning tarkibi litogen, gidrogeokimyoviy va antropogen omillar o‘zaro ta‘siri natijasida yuzaga kelgan. Shu sababli makro-, mikro-, tarqoq, nodir yer va radioaktiv elementlar asosida geokimyoviy provinsiyalarni ajratish iqlim o‘zgarishi sharoitida tuproq holatini baholash va agroekologik xavflarni prognozlashda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqot obyekti va uslubi. Tadqiqot obyekti sifatida Sirdaryo viloyati Boyovut tumani U.Yusupov nomli va Mirzaobod tumani T.Axmedov nomli massivlarida tarqalgan sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlar tanlab olindi. Ushbu tuproqlar uzoq muddatli sug‘orish va antropogen bosim ta‘sirida shakllangan murakkab geokimyoviy provinsiyalar hisoblanadi.

Tadqiqot uslubi. Tadqiqotlarda tuproq namunalari genetik qatlamlar bo‘yicha N.A.Kachinskiy [1] uslubiga muvofiq olingan. Tadqiqotlarda tuproq geokimyoviy uslubiy qo‘llanmalar [2-6] asosida bajarilgan.

Tadqiqot ntajalari va ularning muhokamasi. Tadqiqot olib borilgan hudud – Mirzacho‘l vohasining sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlari (Sirdaryo viloyatining Boyovut va Mirzaobod tumanlari misolida) – global iqlim o‘zgarishi, suv resurslari tanqisligi va kuchayib borayotgan antropogen yuklama sharoitida geokimyoviy nuqtai nazardan murakkab hamda ko‘p omillar ta‘sirida shakllanuvchi tizim ekanligi belgilandi. Mazkur hududlarda tuproqning kimyoviy tarkibi tabiiy litogen omillar, gidrogeologik sharoitlar, sug‘orish tartibi, iqlim isishi natijasida bug‘lanishning kuchayishi hamda antropogen ta‘sirlarning o‘zaro uyg‘unlashuvi asosida vujudga kelgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, barcha kesmalarda tuproqning mexanik tarkibi asosan o‘rta qumoqli ekanligi aniqlanib, bu holat kimyoviy elementlarning migratsiyasi hamda to‘planishi uchun qulay sharoit hosil qilishi qayd etildi.

Mirzacho‘l vohasining Boyovut tumani U. Yusupov nomli hamda Mirzaobod tumani T.Axmedov nomli massivlari sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlarida aylanma (siklik) elementlar (Fe, Ca, Na, K, Mg, Al, Mn, Ba, Sr, Zn, Ni, Co, B, P, Cu, Pb, As, Mo va boshqalar) ning konsentratsiya klarki o‘rganildi.

Tadqiqotlarda sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlarda aniqlangan miqdorlarga ko‘ra, Fe elementi Boyovut hududida 25860-30180 mg/kg oralig‘ida, Mirzaobod hududida esa 24840-33010 mg/kg oralig‘ida o‘zgaradi. Bu Fe ning ikkala hududda ham litogen asosli va nisbatan barqaror element ekanligini bildiradi. Al elementi Boyovutda 53440-62030 mg/kg, Mirzaobodda esa 52270-67150 mg/kg oralig‘ida bo‘lib, yuqori fonga ega va loy fraksiyasi bilan kuchli bog‘langan.

Geokimyoviy foni aniqlashda asosiy e‘tibor makroelementlar (Fe, Ca, Na, K, Mg, Al), mikroelementlar (Zn, Cu, Ni, Co, Pb, As, Mo, Mn), tarqoq hamda nodir yer elementlari (Sc, Rb, Cs, La, Ce, Nd, Y va boshqalar), shuningdek radiogeokimyoviy xususiyatga ega bo‘lgan elementlar (Th, U)ning miqdoriy o‘zgarishlari va tarqalish xususiyatlarini o‘rganishga qaratildi.

Tadqiqotlar davomida olingan natijalarga tayangan holda, o‘rganilgan hudud quyidagi asosiy geokimyoviy provinsiyalarga ajratildi:

1. **Alyumosilikatli-ferruginoz (Al-Fe) provinsiya** – Fe va Al ning yuqori miqdori bilan tavsiflanadi.

2. **Karbonat-kalsiyli-magniyli (Karbonat-Ca-Mg-Sr) provinsiya** – Ca, Mg va Sr ning ustunligi bilan ifodalanadi.

3. **Natriyli-borli (Na-B) provinsiya** – Na va B ning ortishi bilan bog‘liq.

4. **Polimetall (Cu-Zn-Ni-Co-Pb) provinsiya** – bir qator mikroelementlarning kompleks to‘planishi bilan tavsiflanadi.

5. **Nodir yer elementlari (La-Ce-Nd-Y) provinsiyasi** – nodir yer elementlarining barqaror foni bilan xarakterlanadi.

6. **Litofil tarqoq elementlar (Ti-V-Rb-Cs) provinsiyasi** – litofil elementlarning yuqori barqaror fonini aks ettiradi.

7. **Radiogeokimyoviy provinsiya** – Th va U ning tabiiy fon darajasida tarqalishi bilan tavsiflanadi.

Shunday qilib, tadqiqot hududi global iqlim o‘zgarishi sharoitida geokimyoviy nuqtai nazardan murakkab polikomponent provinsiyalar majmuasiga mansub ekanligi aniqlandi. Unda alyumosilikat-ferruginoz, karbonat-kalsiyli hamda natriy-borli geokimyoviy provinsiyalar ustunlik qilishi kuzatildi. Haroratning oshishi va bug‘lanishning kuchayishi natijasida ayniqsa Na va B elementlarining yuqori qatlamlarda to‘planishi, karbonatlarning akkumulyatsiyasi hamda sho‘rlanish jarayonlarining jadallashishi kuzatiladi. Elementlarning vertikal differentsiatsiyasi tuproqda kechayotgan tabiiy migratsiya jarayonlari bilan antropogen yuklama omillarining o‘zaro bog‘liq holda namoyon bo‘lishini ifodalaydi. Tadqiqot natijalari Mirzacho‘l vohasining sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlari geokimyoviy holatini global iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq holda baholash, sho‘rlanish xavfini prognozlash va qishloq xo‘jaligida moslashuvchan agrotexnologiyalarni ishlab chiqishda muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Alyumosilikat-temirli (Al-Fe) geokimyoviy provinsiyasi. Mirzacho‘l vohasining sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlari geokimyoviy tizimida alyumosilikat-temirli (Al-Fe) provinsiyasi muhim o‘rin egallaydi. Mazkur provinsiya tuproqning mineralogik tarkibi, ona jinslarning nurash darajasi hamda oksidlanish-qaytarilish jarayonlari bilan uzviy bog‘liq holda shakllanib, temir va alyuminiy elementlarining barqaror to‘planishi bilan tavsiflanadi.

Olingan natijalarga ko‘ra, barcha kesmalarda temir (Fe) miqdori 24840-33010 mg/kg diapazonida, alyuminiy (Al) esa 52270-67150 mg/kg oralig‘ida o‘zgargan. Bu ko‘rsatkichlar hududda alyumosilikatli jinslarning intensiv parchalanishi va temir oksid-gidroksidlarining (Fe_2O_3 , FeOOH) sezilarli darajada akkumulyatsiyalanayotganini ko‘rsatadi.

U.Yusupov nomli massivdagi Al-Fe provinsiyasi xususiyatlari. Boyovut tumani U.Yusupov nomli massivda Al-Fe tizimi nisbatan barqaror fon xususiyatiga ega. Temir miqdori asosan 26900-29000 mg/kg oralig‘ida bo‘lib, vertikal profil bo‘ylab keskin farqlanmaydi. Alyuminiy esa 57000-62000 mg/kg diapazonda saqlanadi.

Bu holat mazkur hududda alyumosilikatli ona jinslar bir xil tarkibga ega ekanligini va geokimyoviy jarayonlar nisbatan tenglashgan sharoitda kechayotganini ko‘rsatadi. Temir va

alyuminiyning nisbatan barqarorligi akkumulyativ va elyuvial jarayonlarning muvozanat holatida ekanligini bildiradi.

T.Axmedov nomli massivdagi Al-Fe provinsiyasi xususiyatlari. Mirzaobod tumani T.Axmedov nomli massivda esa Al-Fe provinsiyasi ancha faol va differensiatsiyalashgan xarakterga ega. Temir miqdori 24800-33000 mg/kg oralig‘ida bo‘lib, ayrim quyi C-genetik qatlamlarda (110-150 sm) uning ortishi kuzatiladi. Alyuminiy esa 52270-67150 mg/kg diapazonda bo‘lib, chuqur qatlamlarda maksimal qiymatlarga yetadi.

Bu holat illyuvial jarayonlar kuchli rivojlanganini, temir va alyuminiy oksidlarining past qatlamlarda akkumulyatsiyalanishini ko‘rsatadi. Ayniqsa 8-kesmada temir va alyuminiy yuqori qatlamdan past qatlamga qarab aniq ortish tendensiyasiga ega bo‘lib, bu mahalliy akkumulyativ geokimyoviy jarayonlarning yaqqol ifodasidir.

Xulosalar, taklif va tavsiyalar

1. Global iqlim o‘zgarishi natijasida Mirzacho‘l vohasida o‘rtacha haroratning ortishi, vegetatsiya davrida bug‘lanishning kuchayishi va sug‘orish suvlari tanqisligi tuproqdagi elementlarning migratsiyasi va akkumulyatsiyasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Natijada natriyli-borli va karbonat-kalsiyli provinsiyalar faollashib, sho‘rlanish, ishqorlanish va karbonatlarning yuqori qatlamlarda to‘planishi kuchayadi. Mikroelementlarning harakatchanligi o‘zgarishi esa o‘simliklarning oziqlanish rejimiga va tuproq unumdorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

2. Boyovut tumani U.Yusupov nomli massiv sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlarida Al-Fe provinsiyasi nisbatan barqaror fon xususiyatiga ega bo‘lib, temir (26900-29000 mg/kg) va alyuminiy (57000-62000 mg/kg) ko‘rsatkichlari profil bo‘ylab keskin o‘zgarishsiz saqlanadi. Bu holat tuproqning litogen asosi bir xil va geokimyoviy jarayonlar muvozanatlashgan sharoitda kechayotganini anglatadi.

3. Mirzaobod tumani T.Axmedov massiv sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlarida Al-Fe provinsiyasida differensiatsiya kuchliroq namoyon bo‘ladi, Fe (24800-33000 mg/kg) va Al (52270-67150 mg/kg) miqdorining chuqur qatlamlarda ortishi illyuvial jarayonlar faolligini ko‘rsatadi. Bu temir va alyuminiy oksidlarining past qatlamlarda akumulyatsiyasini tasdiqlaydi.

4. Al-Fe geokimyoviy provinsiyasi hududning asosiy mineralogik-geokimyoviy asosini tashkil etib, Boyovutda barqaror fon, Mirzaobodda esa kuchli vertikal differensiatsiya bilan tavsiflanadi. Ushbu farqlar tuproq genezisi va meloratsiya holatini baholashda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

5. Al-Fe elementlarining yuqori akkumulyatsiya zonalarida (ayniqsa Mirzaobodda 110-150 sm qatlamlarda) doimiy **geokimyoviy monitoring tizimini yo‘lga qo‘yish** va Fe/Al migratsiyasini mavsumiy kuzatib borish tavsiya etiladi.

6. Global iqlim o‘zgarishi sharoitida sho‘rlanish va oksidlanish jarayonlarini kamaytirish uchun **meliorativ yuvish normasi va sug‘orish rejimini optimallashtirish**, ayniqsa yozgi bug‘lanish yuqori davrlarda suv sarfini ilmiy asosda boshqarish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Качинский Н.А. Почва, её свойства и методы исследования. - М.: Колос, 1975. - 296 с.
2. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. - М.: Астрейя-2000, 1999. - 768 с.
3. Добровольский В.В. Геохимия почв и ландшафтов. - М.: Академический проект, 2009. - 255 с.

4. Kabata-Pendias A. Trace Elements in Soils and Plants. - 4th ed. - Boca Raton: CRC Press, 2011. - 534 p.
5. Alloway B.J. Heavy Metals in Soils. - 3rd ed. - Dordrecht: Springer, 2013. - 613 p.
6. Glazovskaya M.A. Geochemistry of Natural and Technogenic Landscapes. - Moscow: Nauka, 1988. - 328 p.
7. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). *The State of Land and Water Resources for Food and Agriculture: Systems at Breaking Point*. - Rome: FAO, 2023. - 148 p.
8. World Meteorological Organization. State of the Global Climate 2024. - Geneva: WMO, 2025. - 56 p.

130	Nematov Xurshid Mamadullayevich , AVTOMAGISTRAL YO‘LI ATROFIDAGI TUPROQLARDA RUX MIQDORI	495
131	Ortikov Tulkin Kuchkarovich, Shodmonov Usmonbek Bahodir o‘g‘li , JANUBIY FARG‘ONA TUPROQLARINING FERMENTATIV FAOLIGI VA UNI O‘ZGARISHI	498
132	Parpiyev G‘ofurjon Tohirovich, Obloqulov Muzaffar Rahmonqul o‘g‘li , GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA MIRZACHO‘L VOHASIDAGI SUG‘ORILADIGAN BO‘Z-O‘TLOQI TUPROQLARINING GEOKIMYOSI VA ALYUMOSILIKATLI-FERRUGINOZ (Al-Fe) PROVINSIYASI XUSUSIYATLARI	503
133	Parpiyev G‘ofurjon Toxirovich, Dilmurodov Asliddin Nizomiddin o‘g‘li , GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA SHAHAR TUPROQLARI MEKANIK TARKIBINING ROLI (SHAHRISABZ SHAHAR TUPROQ-GRUNTLARI MISOLIDA)	508
134	Qo‘shboqova M.T. , TUPROQ QOPLAMINI AGROEKOLOGIK BAHOLASH VA GAT ASOSIDA KARTOGRAFIK MODELASH TIRISH	517
135	Raimova Umida Abdug‘affarovna , SIRDARYO TUMANI SUG‘ORILADIGAN BO‘Z-O‘TLOQI TUPROQLARINING MORFOLOGIK BELGILARI VA GRANULOMETRIK TARKIBI	521
136	Rajavaliyeva Zarnigor Ma‘rufjon qizi , ESKIDAN SUG‘ORILADIGAN TIPIK BO‘Z TUPROQDA SIKLIK ELEMENTLAR PEDOGEOKIMYOSI	524
137	Rajavaliyeva Zarnigor Ma‘rufjon qizi , ESKIDAN SUG‘ORILADIGAN TIPIK BO‘Z TUPROQLARI GRANULOMETRIK TARKIBI, HAJM VA SOLISHTIRMA MASSALARI	528
138	Rasulova Munisa Jalil qizi , GEOBOTANIKA ILMIY TATQIQOT ISHLARI BO‘YICHA VA DEGRADATSIYAGA UCHRAGAN YAYLOV YERLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH	532
139	Saidumarov Saidjahon Saidmahmud o‘g‘li, Qo‘shmatova Shaxzoda Qosimjon qizi , FARG‘ONA VODIYSI OQ TUSLI BO‘Z TUPROQLARINING O‘RGANILISH TARIXI VA ZAMONAVIY HOLATI	536
140	Сейтбаев Раўаж Сарсенбаевич, Сапарова Зийўар Мусаевна, Бердибекова Айзада Султанбек кызы , ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА КУНГАБОҚАРНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЎВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ	541
141	Seytekova Miuagul Tanirbergenovna , MINERAL VA ORGANIK O‘G‘ITLARNING AFRIKA TARIG‘I «HHVBC tall” NAVINI HOSILDORLIGIGA TA‘SIRI	544
142	Seytekova Miuagul Tanirbergenovna , MINERAL VA ORGANIK O‘G‘IT ME‘YORLARINING AFRIKA “HHVBC tall” NAVINING BO‘YIGA TA‘SIRI	547
143	Shaydullayev Iskandar Ibrohimali o‘g‘li, Yusufbayev Islom Sultonmirzayevich , NAMANGAN VILOYATI TIPIK BO‘Z TUPROQLARIDA IRRIGATSIYA EROZIYASINING MORFOLOGIK VA AGROFIZIK XUSUSIYATLARI	551
144	Shaydullayev Iskandar Ibrohimali o‘g‘li, Abdubokiyev Abduvali Ravshanjon o‘g‘li , IRRIGATSIYON EROZIYANING BO‘Z TUPROQLAR XOSSALARIGA TA‘SIRI	554
145	Sotiboldiyeva Go‘zalxon Tolibjonovna, Alijonova Mehribonu Shuxrat qizi, Abdusattorova Bashiraxon Alisherjon qizi , TUPROQLARDA RUX (Zn) NING MIGRATSIYASI VA BIOFOYDALANISH MEKANIZMLARI	558
146	G‘ulomjon Yuldashev, Sotiboldiyeva Go‘zalxon Tolibjonovna, Mirkomilov Abubakr Dilshodjon o‘g‘li , GIS VA GEOSTATISTIK YONDASHUVLAR ASOSIDA KOLMATAJLANGAN TUPROQLARDA BIOGEOKIMYOVIY XARITALASH	562
147	Тожиєва З.З., Умурзаков Э.У. , СЎРУВЧИ ЗАРАКУНАНДАЛАР РИВОЖЛАНИШИГА МИНЕРАЛ ЎЎИТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ	566
148	O‘. Toshbekov, S. Anarkulova , SUG‘ORILADIGAN BO‘Z-O‘TLOQI TUPROQLARNING AGROMELIORATIV XOLATI VA UNI YAXSHILASH CHORA-TADBIRLARI	569
149	Т.Ураимов , ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ЛУГОВЫХ ПОЧВАХ И ИХ ВИЛЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА	573
150	Ortikov T.K., Usmonov R.S. , ТОМЧИЛАТИВ SUG‘ORISHDA QO‘LLANILGAN MINERAL O‘G‘ITLARNI TUPROQDAGI HARAKATCHAN OZIQ MODDALAR MIQDORIGA VA GREK YONG‘OG‘I HOSILDORLIGIGA TA‘SIRI	578
151	Хамраєв Салохитдин Атаєвич , СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	583
152	Хайдарова Mashxura Musinovna, Turdaliyev Avazbek Turdaliyevich, Muhammadov Yoqubjon Hamdamjon o‘g‘li , BO‘Z TUPROQLAR UNUMDORLIGI HAMDA AGROKIMYOVIY TARKIBI DINAMIKASI	588
153	Xoldarov Davronbek Madaminovich, Ibroximova Saboxat Axmadali qizi, Qo‘chqorov Bobirbek Mamasamin o‘g‘li , SUG‘ORILADIGAN OCH TUSLI BO‘Z TUPROQLARDA MIKROELEMENTLARNING VERTIKAL TAQSIMOTI HAMDA ULARNING BIOO‘ZLASHTIRILISHI	593
154	Xoldarov Davronbek Madaminovich, Ibrohimova Sabohat Ahmadali qizi, Qo‘chqorov Bobirbek Mamasamin o‘g‘li , OCH TUSLI BO‘Z TUPROQLARDA NOYOB YER ELEMENTLARINING O‘SIMLIKLARGA O‘ZLASHTIRILISHIGA TUPROQ XUSUSIYATLARINING TA‘SIRI	598
155	Sh.Xolikulov, Halil Erdem., D.Xolmatova, D. Axmadaliyeva. , RUXNING TUPROQ VA O‘SIMLIKlardagi KADMIY MIQDORIGA TA‘SIRINI BAHOLASH	603